

ATROF- MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA TABBIIY RESUSLARNI OQILONA FOYDALANISH

Raximov Akobir Baxodirjonovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar fakulteti

akobirrahimov63@gmail.com

(+99833) 391-25-25)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243218>

Annotatsiya: Inson hayoti va faolyati davomida tabiatdan foydalanadigan barcha turdagi tabiat ne'matlariga tabiiy resurslar deyiladi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Atrof muhitni ifloslanishida tabiiy va antropogen omillar asosiy rol o'ynaydi. Tabiiy omillar asosida atrof muhitning ifloslanishi, avvalo, tabiiy o'l bilan chaqmoq chaqishi, o't-olovlar va o'rmonlarning yonishi, vulqonlar otilishi, shamol harakati, biosferada uzluksiz boradigan cherish (o'simlik va hayvonot qoldiqlari) va boshqa jarayonlar natijasida yuzn beradi. Ushbu maqolada tabiiy resurslardan oqilona foydalanish metodlari hamda oqilona foydalanish usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: atrof- muhit, tabiiy resurslar, yer, suv, mineral, neft, gaz.

Tabiat resurslar, tabiiy boyliklar – jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida xo'jalikda foydalaniladigan hamda insoniyatning yashashi uchun zarur bo'lgan, uni o'rab turgan tabiiy muhitning barcha tabiat komponentlari, energiya manbalari. Tabiat resurslariga Quyosh energiyasi, Yerning ichki issiqligi, suv, yer, mineral boyliklar, foydali qazilmalar, o'simliklar, tuproqlar, hayvonot dunyosi kiradi. Tabiat resurslari tugaydigan (ko'pgina foydali qazimalar), tugamaydigan (suv, olov, quyosh nuri, Yerning ichki enrgiyasi) va tiklanadigan (biologic elementlar, ayrim foydali qazilmalar) boyliklarga bo'linadi. Neftni qayta ishlash sanoati ishlab chiqarishda qayta tiklanmaydigan xomashyolardan foydalanadi, bu esa yer atmosferasining qo'shimcha isishi, issiqxonaga effelefiuning rivojlanishi, ozon qatlamining pasayishiga olib keladi, bu esa yer biosferasini qo'shimcha qarizlardan himoya qiladi.

Neft va gaz konlarini ekspluatatsiya qilishini boshlagan odamlar bu tabiiy boyliklarni haqida o'ylamaydilar. Katta xavf neft va gazni yoqilg'i sifatida ishlatish. Bu mahsulotlar atmosferada yondirib qancha ko'p miqdorda korbonot angidirid, turli oltingugurt birikmalari azod oksidi va boshqalar ajralib chiqadi. Kislorod miqdorini kamayishi va korbonot angidrid miqdorining oshishi, o'z navbatida, iqlim o'zgarishiga ta'sir qiladi.

Atmosferani va avtotransport vositalarini sezirarli darajasida ifloslantirilmogda, ulardan 500 milliondan ortiq. Boshqa turdagi yoqilg'ida ishlaydigan dvegetilarni yaratish bo'yicha turli zavodlar issiqlik va elektir stansiyalar katta hissa qo'shmoqda. Mazutda ishlaydigan o'rtacha elektr stansiyasini atrof-muhitiga kuniga 500 tonna oltingugurtni oltingugurt kislotasini beradi, kislotali yomg'ir shaklida tushadi, bu katta kimyoviy xususiyatlariga ega. Har yili u yoki bu sabalarga ko'ra 2 dan 10 million tonnagacha neft Jahon okeaniga tashlanadi, sun'iy yo'ldoshdan olingan aerafotosurat okean yuzasining deyarli 30%ni alla qancha yog' plyonka bilan qoplanganligini qayd etdi. Ayniqsa O'rta yer dengizi Atlantika okeani va ularning qirg'oqlari suvlarni ifloslangan. Bir litr moy 40ming litr dengiz suvini kisloroddan malerum qiladi. Olimlar shuningdek neftni faol haydash va kichik zilzilalar faollashishi o'rtasidagi

to'g'ridan to'g'ri bog'liqliqligni qayt etadilar. Neft qazib olish shuningdek, turli sabablarga ko'ra yiliga 10 million tonnagacha neft bo'gan. Jahon okeaniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aerofotosurat natijalari shuni kursatadikinmbutun sirtning uchdan bir qismi allaqachon yupqa yog'li plonka bilan qoplangan, bu dengiz faunasi va qushlarning ommaviy nobut bulishiga olib keladi.

Global muammolar haqida fikr yuritadigan bo'lsak ularning katta qismi aynan ekologiya va atrof-muhitga bog'liq ekanini ko'rishimiz mumkin. Xususan, Ozon qarlamining yemirilishi, chuchuk suv miqdorining keskin kamayib ketishi, shimiliy va janubiy qutb muzliklarning erishi, buning oqibatida esa dunyo okeani sathining bir necha metr ko'tarilishi, okean suvlarning sho'lanishi, noyob hayvon turlarining yo'qolob ketish darajasida kamayib ketganligi, tabiiy landshaftlar o'z qiyofasini o'zgartirganligini, havoning ifloslanganligi, sanoat yetakchi o'rin egallagan davlatlarda atmosferaning karbonat angidrid gazi bilan to'lganligi (xitoyda yoz oylarida qizil rangdagi qor yog'ishi, Hindistonning Munbay shahridagi havo tarkibidagi zararli moddalarning kislorod moqdoriga qaraganda ko'p bo'lishi) global muammolar orasida yetakchi.

Mamlakatimizda tabiiy resurslarni boshqarish va ekologik muammolarni bartaraf etish borasida sayi harakatlarga keladigan bo'lsak, qoniqarli darajada deya olamiz. Xususan ekoturizim sohasi, Zomin tog' landshafti, baxmal tumani ekologik muhiti, Guliston tumanidagi ekomaskan, Samarqand sohilbo'yi dam olish maskanlari va so'nggi yillardagi sayi harakatlar, bunga yaqqol namuna bo'la oladi. Ekologik muammolarni hal etishning asosiy yo'nalishlari Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitsasi, Vazirlar mahkamasini, turli nodavlat tashkilotlari hamda davlat tomonidan qabul qilingan Atrof – muhitini muhofazasi, gigienik, biologik xilma-xilikni saqlash bo'yicha milliy harakat rejalarni va strategiyalarida o'z aksini topgan. Tabiatni asrash har birimizning qo'limizda, agar munosib fuqaro bo'lib o'z hissamizni qo'shsak albatta kelajak avlod uchun ham jonli tabiat va foydali resurslar saqlab qolinadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali nafaqat bugungi kunda atrof muhitni muhofaza qilish balki, ertangi kundagi avlodlarga meros qilib iflos havo yoki suvni emas balki toza musaffo osmonni qoldirganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Atrof muhitni muhofaza qilishni tabiiy resurslardan foydalanishda zamonaviy metodlardan foydalanish, chet el tajribasini amalga tatbiq etish orqali resurslardan tejab tergab foydalanish orqali amalga oshirish mumkin.

References:

1. «O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti» T. "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" 1998y. 125-bet.
2. SamDU atrof muhitni muhofaza qilish haqida o'quv qo'llanma.
3. Malikova, (2020). Consulting services market of Uzbekistan World Scientific News, 170-179.
4. Makhmudova, A. (2018). Ensuring the competitiveness of the scientific approaches of eco-turizm a case of Uzbekistan.
5. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 8, 11. 33-45.
6. Sea region Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T.4.
7. Malikova, D. (2023). Methodology for effective assessment of the level of economic security of banks.